

EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO DE BETA-ALANINA EM ADULTOS PRATICANTES DE ENDURANCE

Thiago Souza dos Santos¹
Nicolly Marinho Barbosa dos Santos²
Fernanda Gabriella dos Santos³

¹Graduando em Nutrição – Centro Universitário Maurício de Nassau. e-mail: dieniojose@gmail.com

²Graduada em Nutrição – Centro Universitário Maurício de Nassau. e-mail: nicolly07122002@gmail.com

³Graduada em Nutrição – Centro Universitário Maurício de Nassau. e-mail: inspirandonutricao@gmail.com

Resumo

Nas últimas décadas, com o avanço tecnológico, novos suplementos nutricionais têm surgido e tomado espaço no âmbito esportivo como ferramenta para garantir o corpo desejado e atingir uma melhor performance. Nesse contexto, a beta-alanina é introduzida ao mercado nacional. Este aminoácido é um intermediário na síntese de carnosina, um dipeptídeo presente principalmente no músculo esquelético que desempenha função de diminuir a acidez muscular retardando a fadiga durante a prática de exercício físico. A beta-alanina tem apresentado garantia de efetividade nas pesquisas científicas e por isso, faz-se necessário um maior aprofundamento sobre o tema. O objetivo geral do presente estudo foi avaliar os efeitos da suplementação de beta-alanina em adultos praticantes de Endurance. Quanto aos procedimentos metodológicos, a revisão bibliográfica foi desenvolvida a partir de estudos exploratórios sobre a suplementação nutricional de beta-alanina. Foram realizadas buscas através do banco de dado PUBMED, por meio de artigos científicos publicados entre 2010 e 2023, nos idiomas português e inglês. A suplementação de beta-alanina aumenta os níveis de carnosina intramuscular, o que resulta em uma diminuição da fadiga muscular e conseqüentemente, um melhor desempenho em exercícios de alta intensidade, possibilitando um maior rendimento no treino. Dessa forma, o estudo permite observar como a suplementação age no metabolismo de adultos praticantes de Endurance assim como, os seus efeitos adversos e as principais características fisiológicas e funcionais.

Palavras-Chaves: Beta-alanina; Carnosina; Endurance; Suplemento.

1. INTRODUÇÃO

O uso de suplementos no Brasil tem se tornado uma realidade, sendo adquiridos como um meio de melhorar a saúde e, por vezes, potencializar a performance. Dessa forma, com a chegada de novas tecnologias, e com essas, um maior potencial produtivo, foi permitida uma maior democratização dos suplementos nutricionais. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres (ABIAD), apenas no ano de 2021, 59% dos lares tinham ao menos uma pessoa utilizando suplementos.

A beta-alanina, um aminoácido não proteogênico, tornou-se um suplemento dietético cada vez mais popular, pois aumenta as concentrações intramusculares de carnosina (beta-alanil-L-histidina), o que aumenta o limiar de fadiga e melhora o desempenho em exercícios de alta intensidade (BLANCQUAERT e colab., 2015).

A disponibilidade de beta-alanina é um fator limitante na síntese de carnitina, uma vez que a produção endógena e a ingestão dietética desse composto ocorrem em quantidades relativamente reduzidas. Em decorrência disso, a suplementação de beta-alanina tem se tornado cada vez mais popular, especialmente entre atletas de alto desempenho. Tanto a beta-alanina quanto a L-histidina, que são componentes essenciais para a formação de carnosina, desempenham papéis fisiologicamente significativos, incluindo suas propriedades antioxidantes e sua contribuição para a função muscular (MATÉ-MUÑOZ e colab., 2018).

A carnosina (β -alanil-L-histidina) é um dipeptídeo intracelular citoplasmático encontrado em altas concentrações no músculo esquelético de vertebrados e invertebrados (DE e PESSÔA, 2019). Através da combinação da beta-alanina com a L-histidina, é possível o acúmulo desse dipeptídeo, e a elevação do pH do anel imidazol da L-histidina para 6,83 (SPELNIKOV e HARRIS, 2019).

Através disso, a suplementação de beta-alanina é capaz de elevar o potencial de tamponamento intramuscular em exercícios intensos (BEASLEY e colab., 2018). A suplementação de beta-alanina por quatro semanas (na faixa de 4 a 6 gramas diariamente) resulta em um aumento significativo das concentrações de carnosina muscular. Esse aumento de carnosina age como um tampão do pH intracelular. Atualmente, a suplementação de beta-alanina nas doses recomendadas parece ser segura para indivíduos saudáveis.

Sendo assim, torna-se relevante o estudo aprofundado da adição de beta-alanina como complemento para atletas de Endurance, a fim de medir sua eficácia no que tange aos esforços repetidos, retardo da fadiga, e no desempenho físico, bem como a sua contribuição para a durabilidade durante o exercício físico. Este estudo teve como objetivo avaliar os benefícios do uso da suplementação de beta-alanina em adultos praticantes de Endurance.

2. METODOLOGIA

A pesquisa possui uma abordagem de revisão do tipo narrativa tendo por base de dados artigos coletados na plataforma online, PUBMED. A escolha dos artigos teve por critério de inclusão estudos que contemplem a influência da suplementação de beta-alanina e a prática de Endurance, sendo utilizados na pesquisa de seleção Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Suplemento. Beta-alanina. Endurance, publicados na língua portuguesa ou inglesa, nos últimos treze anos (entre 2010 a 2023). Sendo priorizadas pesquisas originais, entretanto, estudos de revisão também forneceram subsídios para o embasamento teórico. Como critério de exclusão, tivemos estudos que relacionam o uso da beta-alanina junto a outros suplementos.

3. 4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1. A Beta-alanina e sua eficácia na corrida - Indivíduos treinados

Correr competitivamente em alta intensidade por aproximadamente 2 a 3 minutos requer energia significativa de fontes aeróbicas e anaeróbicas para manter uma alta velocidade durante toda a duração. Recentemente, vários pesquisadores relataram que a suplementação com beta-alanina (BA) pode levar a um melhor desempenho em esforços de exercício de alta intensidade e curto prazo, com duração de 60 a 240 segundos. Essa melhora pode ocorrer devido ao aumento das concentrações de carnosina intramuscular, que é um importante tampão encontrado nas fibras musculares (SUZUKI e colab., 2002).

De acordo com estudo realizado com 18 corredores treinados, foi avaliado a contribuição da beta alanina para melhora no desempenho de corrida em pista de 800m(DUCKER e colab., 2013). Os participantes foram submetidos a testes práticos e suplementação de beta alanina ou placebo por 28 dias, sendo realizados testes duplicados de corrida de 800 m (2 pré-suplementação, 2 pós-suplementação). A beta alanina foi administrada por via oral (cápsulas de gelatina opacas) com uma dose de 80 mg ·kg⁻¹BM·dia⁻¹ tomada em 4 doses divididas ao longo de cada dia com uma refeição ou lanche para ajudar a minimizar quaisquer efeitos colaterais e aumentar a síntese de carnosina, enquanto o placebo de glicose foi tomado de maneira semelhante para imitar o suplemento de beta-alanina o mais próximo possível (~10 g·dia⁻¹) (DUCKER e colab., 2013).

Após a suplementação de beta alanina, o grupo foi significativamente ($p = 0,02$) mais rápido quando comparado ao placebo. Além disso, o grupo beta-alanina foi mais rápido em geral quando os resultados pós e pré-suplementação foram comparados quanto à mudança (grupo beta-alanina: $-3,64 \pm 2,70$ s, $- 2,46 \pm 1,80\%$; grupo placebo: $-0,59 \pm 2,54$ s, $-0,37 \pm 1,62\%$). Quando os resultados pós versus pré-suplementação foram avaliados nos primeiros 400 m, o

grupo beta-alanina foi $-1,22 \pm 1,81$ s mais rápido (quase significativo; $p = 0,054$) em comparação com pouca mudança no grupo placebo ($-0,26 \pm 2,52$ s) (DUCKER e colab., 2013). Assim, foi apresentado que níveis mais elevados de carnosina melhoram a capacidade tampão do músculo, (concentração intramuscular pós suplementação = 30–40 $\text{mmol}\cdot\text{kg}^{-1}\text{DM}$) e, portanto, melhoram potencialmente o desempenho no exercício. No presente estudo, os sistemas tampão do corpo foram desafiados, já que as concentrações de lactato sanguíneo atingiram $\sim 9\text{--}12$ $\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}$ e o pH do sangue caiu para $\sim 7,18\text{--}7,19$ no final da corrida, sendo estes valores típicos de uma corrida de 800 m. Dado que o desempenho foi melhorado para uma mudança semelhante no lactato e no pH sanguíneos no grupo da beta-alanina, o melhoramento do tamponamento intramuscular é uma explicação possível para o desempenho mais rápido (DUCKER e colab., 2013).

Em relação à suplementação de BA no desempenho em zonas de transição aeróbio-anaeróbia, concluiu-se que este aminoácido gera efeitos menores no desempenho nesta zona fisiológica. Nesse sentido, o uso da BA em zonas de transição aeróbio-anaeróbia pode ser dividido em agudo (HUERTA OJEDA e colab., 2019) e suplementação crônica (OUTLAW e colab., 2016; SANTANA e colab., 2018). Nesse contexto, foi realizado um estudo com 12 atletas de resistência do sexo masculino, com no mínimo, dois anos de corrida em provas de média e longa distância. O experimento foi feito de forma randomizada, cruzado e duplo-cego para investigar o efeito da suplementação aguda com BA no desempenho em um teste de velocidade máxima aeróbica (MAS). As doses foram divididas em: baixa e alta, respectivamente, (30 $\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$) (45 $\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$) de BA, contrastando com uma linha de base. Tanto a linha de base quanto os tratamentos aplicados tiveram intervalo de 72 horas (OJEDA e colab., 2023).

Inicialmente, foram realizados testes de execução de minuto 12-MRT e as três corridas do 6-MRT, o aquecimento padronizado consistiu em 10 min de corrida a 10 $\text{km}\cdot\text{h}$. Isto foi seguido por cinco minutos de movimentos balísticos dos membros inferiores. Por fim, os corredores realizaram três acelerações de 80 metros (m). O objetivo do 6-MRT é determinar, indiretamente, a velocidade máxima aeróbica (MAS) em corredores de resistência (OJEDA e colab., 2020). Consiste em percorrer a maior distância possível em 6 minutos. O teste foi realizado em uma pista oficial de atletismo de 400 m simultaneamente em todos os dias de medição (09h00 - 11h00) e sob condições climáticas semelhantes (temperatura = 16 - 18° C e umidade relativa = 70 - 80%). No final da corrida de seis minutos, tanto para o ensaio de baixa como para alta dose de BA (intervenção de 30 e 45 $\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$ de BA), a distância percorrida em m, as concentrações de lactato capilar ([La]) produzidas ($\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}$), e a frequência cardíaca (FC) final e de recuperação foram registradas nos minutos 1, 3, 5, 7 e 9 (HUERTA OJEDA e colab., 2019).

Após os testes realizados, foi concluído que ambos os grupos suplementados com BA aumentaram significativamente a distância no 6-MRT em comparação ao valor basal ($p < 0,001$, $ES = 0,68$). Uma análise mostrou diferenças significativas entre o valor basal e ambas as doses de BA ($p < 0,01$). Contudo, esta mesma análise não mostrou diferenças significativas entre as duas doses ($p > 0,05$). Dos 12 casos estudados, 11 mostraram aumentos no 6-MRT após suplementação de 30 e 45 $\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$ de BA na análise individual. Apenas um participante apresentou diminuição no desempenho físico com ambas as dosagens de BA. Por outro lado, a [La] em repouso não apresentou diferenças entre os ensaios de BA com doses baixas e altas ($p = 0,428$; $ES = 0,43$). No entanto, a FC de repouso evidenciou diferenças significativas entre ensaios de BA com doses baixas e altas em repouso ($p = 0,01$; $ES = 0,90$). Ao final do 6-MRT, termo e pós-esforço (min 1, 3, 5, 7 e 9), a FC e [La] não apresentaram diferenças significativas entre as duas condições (30 $\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$ de BA e 45 $\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$ de BA) (OJEDA e colab., 2023). A formação e o acúmulo de íons de hidrogênio (H^+) e a diminuição do pH no músculo com exercício intenso, afetam os processos metabólicos, retardando a ressíntese de fosfocreatina, inibindo a taxa de glicólise e inibindo o próprio processo contrátil (FOSTER e colab., 1988; SPRIET e colab., 1989). Um estudo foi realizado para analisar a resistência ao sprint em indivíduos treinados anaerobicamente (vinte e um homens), os participantes efetuaram um teste de consumo máximo de oxigênio (VO_2 máximo) em esteira motorizada (JAGIM e colab., 2013). Em dias diferentes, os indivíduos também passaram por 2 sessões de familiarização para determinar o tempo até a exaustão (TTE) a uma velocidade calculada em 140% VO_2 máx. Após a familiarização, os sujeitos correram até a fadiga voluntária em uma esteira motorizada em velocidades calculadas para exigir 115 e 140% do consumo máximo de oxigênio (VO_2) max em uma ordem contrabalançada separada por pelo menos 48 horas. Depois do aquecimento de 5 minutos e 5 minutos após as corridas de alta intensidade, foi coletada uma amostra de sangue da ponta do dedo para analisar a alteração de lactato (JAGIM e colab., 2013).

Posteriormente, os participantes iniciaram um período de suplementação de 5 semanas, recebendo o suplemento BA ou um placebo. Durante a primeira semana, os participantes ingeriram 2 cápsulas, 3 vezes ao dia, do suplemento de BA ou placebo às refeições, resultando em 4g de BA. Durante as 4 semanas seguintes, os participantes ingeriram 3 cápsulas, 3 vezes ao dia, equivalendo a 6 g de BA ou placebo (JAGIM e colab., 2013).

Os resultados mostraram que 1 semana de 4 $\text{g}\cdot\text{d}^{-1}$ seguida por 4 semanas de 6 $\text{g}\cdot\text{d}^{-1}$ de BA adicionado à dieta não aumentou o TTE em sprints curtos (~1 minuto) ou longos (~2–3 minutos). Não houve interação significativa para TTE observada por grupo (BA, PLA) x intensidade (115%, 140%; $p = 0,60$), ou por grupo x tempo (pré-suplementação, pós-

suplementação; $p = 0,72$), ou grupo x intensidade x tempo ($p = 0,74$). Houve um efeito principal significativo ao longo do tempo ($p < 0,01$), onde a pré-suplementação ($10,4 \pm 1,9$ mmol) foi maior que a pós-suplementação ($8,4 \pm 2,9$ mmol). Não houve interações significativas por grupo na resposta de lactato aos sprints (grupo x intensidade, $p = 0,43$; grupo x tempo, $p = 0,33$, grupo x intensidade x tempo, $p = 0,56$). Logo, a suplementação semelhante de TTE pré e pós-BA corrobora a noção de que atletas treinados anaerobicamente podem necessitar de uma dose maior ou de um período de suplementação mais longo para produzir mudanças significativas na já elevada carnosina que permite um aumento considerável na capacidade tampão no músculo (JAGIM e colab., 2013).

3.2 Beta- alanina e sua eficácia no ciclismo

Um pesquisa randomizada, duplo-cega, com quatorze ciclistas treinados, consistiu em teste de ciclismo supramáximo até a exaustão (equivalente a 120% VO_{2max}), um contra-relógio (TT) de 4 e 10 km e 4 sprints de 1 km e dividida em três momentos: antes e depois de 28 dias de carga de suplementação (6,4 g) e após um programa de treino intervalado de sprint (SIT) supervisionado de 5 semanas realizado duas vezes por semana (repetido 1 km sprint de ciclismo), mantendo a suplementação (BELLINGER e MINAHAN, 2016).

O estudo observou que após 5 semanas de SIT, ambos os grupos experimentaram aumento na intensidade do treinamento, mas a suplementação da beta-alanina resultou em mudanças mais significativas. Além disso, melhorou o tempo de ciclismo supramáximo até a exaustão em maior medida em comparação com o placebo (PL), enquanto o desempenho no TT de 4 e 10 km melhorou de maneira semelhante em ambos os grupos (BELLINGER e MINAHAN, 2016).

Mais um estudo randomizado, duplo-cego, analisou no período de 4 meses, dezesseis ciclistas altamente treinados e suplementados com beta-alanina ou placebo (dextrose monohidratada), visando avaliar o benefício do uso da beta-alanina no desempenho de exercícios de curta duração e alta intensidade. Explicam em seu estudo que os ciclistas pré e pós- suplementação realizaram um teste de ciclismo máximo de 4 minutos para medir a potência média e 30 contrações isocinéticas máximas recíprocas do joelho a uma velocidade angular fixa de 180 graus no seg 1, para medir a potência média/repetição, trabalho total realizado e índice de fadiga (HOWE e colab., 2013).

O resultado da pesquisa revelou que a suplementação de beta-alanina teve 44% de probabilidade de aumentar a potência média durante o contra-relógio de ciclismo de 4 minutos quando comparado com o placebo, bem como a potência e repetição média isocinética

aumentou significativamente após a suplementação de beta-alanina, enquanto o índice de fadiga foi significativamente reduzido (HOWE e colab., 2013).

Um ponto relevante a ser destacado é que a suplementação de beta-alanina pode ocasionalmente desencadear uma sensação desconfortável de formigamento por um curto período após a ingestão. Essa sensação, conhecida como parestesia, é geralmente transitória e tende a desaparecer rapidamente. De acordo com o estudo, verificou-se que entre os oito ciclistas que receberam suplementação de beta-alanina, dois deles relataram efeitos colaterais associados à parestesia, experimentando sensações desconfortáveis de formigamento (HOWE e colab., 2013).

Outro estudo randomizado, duplo cego, com placebo (dextrose) e Beta –alanina, analisou mulheres em 3 testes, após 30 minutos do uso da suplementação e com descanso ativo de 2 minutos entre cada um. Ao comparar os níveis de carnosina intramuscular entre homens e mulheres, foi observada uma proporção de 3,5:1, respectivamente, entre os sexos e outra observação foi que as mulheres necessitam de doses menores de beta-alanina para obter aumentos relativos semelhantes na concentração de carnosina em comparação com os homens (JORDAN M. GLENN, 2015).

O método usado na pesquisa permitiu verificar a percepção subjetiva de esforço (PSE) medida em repouso, imediatamente após cada teste anaeróbico de Wingate (WAnT) e após cada período de descanso ativo. A PSE, obteve redução significativa após Wingates 1 e 2 e após cada período de descanso de 2 minutos para os ensaios com BA, entretanto nenhuma diferença foi observada imediatamente após Teste de Wingate 3. A conclusão dos autores foi que uma dose aguda de BA (1,6 g) diminui a PSE durante atividades de força anaeróbica em ciclistas treinadas (JORDAN M. GLENN, 2015).

Um estudo recente apresentou resultado diferente, visto que não foram encontrados dados significativos do uso de beta-alanina. Foram avaliados dezesseis ciclistas em estudo duplo-cego controlado por placebo, no período de 28 dias. A pesquisa teve o protocolo de ciclismo intermitente prolongado com duração de 125 minutos, com um sprint de 10 segundos a cada 20 minutos e finalizado com um contra-relógio de 4km com inclinação simulada de 5%, inclusive os participantes foram divididos em dois grupos um com suplementação beta-alanina (n=11) e placebo (n=6 maltodextrina) e a análise consistiu em biópsias musculares obtidas pré e pós-suplementação quanto ao conteúdo de carnosina muscular (PERIM e colab., 2022).

A conclusão que o estudo chegou, após a comparação dos resultados, foi que não existiu efeitos no desempenho do sprint durante o teste de ciclismo intermitente, além disso o tempo de conclusão não mudou do pré para o pós-suplementação para BA ou PL. Outro ponto

analisado é que a suplementação de beta-alanina aumentou o conteúdo de carnosina muscular do pré para o pós-suplementação, mas não ficou evidenciada as alterações no desempenho de sprint de curta duração durante o ciclismo de corrida simulado, nem o desempenho do contra-relógio de subida de 4 km realizado no final deste teste de ciclismo (PERIM e colab., 2022).

3.3 Beta-alanina e sua influência na força

Para mensurar a eficácia da suplementação de beta-alanina (BA) em exercícios de força, é necessário abordar a sua ação e influência em aspectos como durabilidade física, força e explosão.

Em um estudo randomizado, 27 jovens esportistas foram distribuídos aleatoriamente em grupos que receberam suplementação diária de BA ou Placebo (PL) 4,0–5,6 g/dia durante 8 semanas (CARPENTIER e colab., 2015). Ao fim, se investigou os efeitos da BA após uma rotina de duas sessões semanais de treinos pliométricos intensos. Durante o teste, os 27 jovens atletas realizaram 5 saltos pliométricos máximos (SJ), seguidos por 5 saltos com contramovimento (CMJ). Por fim, fizeram uma avaliação de resistência composta por 45 CMJ contínuos, sucedidos por 30 minutos de repouso.

Após a rotina de treinamento, foi observado um aumento na altura dos saltos (em cm) durante o SJ, no grupo do PL ($+8.8 \pm 2.3$ %; $p < 0.01$) e também no grupo da BA ($+9.9 \pm 2.2$ %; $p < 0.001$), resultado este que também se refletiu durante o CMJ (6.4 ± 1.4 e 11.0 ± 2.1 %, respectivamente, para PL e BA; $p < 0.001$), sem diferença estatística entre os grupos.

A BA pode melhorar, ainda que ligeiramente, a força explosiva durante o esforço máximo repetido. Em 8 semanas, a BA apresentou um maior atraso no início da exaustão quando comparado ao PL (3.9 %; $p \leq 0.05$) (CARPENTIER e colab., 2015). Logo foi verificado que, durante os 45 CMJ, a altura dos saltos foi diminuindo de forma mais gradual resultando em saltos mais regulares quando comparado ao grupo de placebo.

Outrossim, vale ainda tratar da efetividade da beta-alanina na manutenção da força durante a exaustão. Foi possível identificar um melhor desempenho físico durante os 45 CMJ, tendo sido observada uma melhora na altura média dos saltos do grupo suplementado por BA ($+8.6 \pm 2.0$ %, $**p < 0.01$) (CARPENTIER e colab., 2015). Desta forma, faz-se possível verificar a efetividade da BA em um exercício contínuo de potência.

A ação antioxidante da BA pode melhorar o rendimento físico. Durante a fase de descanso, foram realizadas medições dos níveis de lactato sanguíneo numa frequência de 5 minutos. Verificou-se que, durante o repouso, os níveis de lactato foram semelhantes entre o grupo de

BA e o do PL (CARPENTIER e colab., 2015). Portanto, conclui-se que, no decorrer dos 45 CMJ, a glicólise anaeróbica e o acúmulo de lactato não tiveram relação com a capacidade de tamponamento de PH ou melhora mitocondrial da BA.

Uma hipótese para explicar o ocorrido é que com a suplementação da BA, houve um acréscimo nos níveis de carnosina que, por sua vez, devido sua capacidade antioxidante de reter prótons, conteve a redução do pH intramuscular proveniente da glicólise anaeróbica, refletindo na melhora do desempenho (SPELNIKOV e HARRIS, 2019).

Ademais, outro estudo conduzido com esquiadores alpinos profissionais, explorou a ação BA na potência, força e resistência no exercício intenso de curta duração. Nesse estudo duplo-cego, os nove atletas do sexo masculino foram divididos em grupos, com administração de 4,8g/dia de BA ou placebo (PL), por 5 semanas (GROSS e colab., 2014). Os atletas tiveram rotinas de treino semelhantes e realizaram os testes antes e após a administração da BA.

A BA é capaz de melhorar a potência em saltos pliométricos. O primeiro teste ocorreu após 10 minutos de aquecimento em um ciclo ergômetro, nele os participantes realizaram 3 saltos de contramovimento (CMJ) na plataforma de força Quatterjump (Kistler Instruments, Winterthur, Suíça) que mensurou a altura máxima e a potência dos saltos. A BA melhorou significativamente a Potência máxima ($+7.0 \pm 2.5\%$, $d = 0.9$, $n = 5$, $p = .04$) e Potência média ($+7.0 \pm 2.4\%$, $d = 0.7$, $n = 5$, $p = .04$) enquanto não houve mudanças no PL na Potência Máxima ($+1.0 \pm 3.5\%$, $d = 0.4$, $n = 4$, $p = .47$) ou Potência média ($0.4 \pm 2.6\%$, $d = 0.1$, $n = 4$, $p = .72$). Contudo, não houve acréscimo na altura dos saltos na BA ($-0.7 \pm 2.3\%$, $d = -0.1$, $n = 5$, $p = .59$) e no PL ($+5.0 \pm 8.1\%$, $d = -0.9$, $n = 4$, $p = .27$). O estudo atribuiu a melhora da potência média da BA às fibras musculares do tipo II ($r = .83$, $p = .08$, $n = 5$) (GROSS e colab., 2014).

Em seguida foi implementado um teste de ciclagem (CLT) para verificação da cinética do VO₂, déficit de oxigênio e equilíbrio entre energia aeróbica/anaeróbica. Para tal, o CLT teve carga de potência constante (110% do pico de potência incremental [PPO]) no tempo fixo de (90 s). A carga de trabalho utilizada foi obtida através de testes de ciclismo (30 W/3 min) realizados menos de 3 meses antes do estudo (GROSS e colab., 2014).

O teste foi precedido de um aquecimento de 3 minutos a 40% da carga de trabalho incremental máxima. Durante esse período, os atletas realizaram uma pedalada a 50 W e 60 rpm (fase basal). A carga de trabalho basal de 50 W, foi a escolhida por ser a resistência mínima na qual o Ergoline pode manter a cadência de 60 rpm. A partir daí a cadência foi aumentada para 105 rpm e a carga de trabalho ajustada para 110% do VO₂máx em aproximadamente 3s, sendo mantida por 90s.

Durante o CLT, a BA foi capaz de manter inalterado o déficit de oxigênio ($-2.5 \pm 7.5\%$, $d = 0.4$, $n = 5$, $p = .50$) e os níveis de lactato sanguíneo ($-11.5 \pm 31.1\%$, $d = 0.6$, $n = 5$, $p = .35$), além disso, pode proporcionar a manutenção da contribuição energética aeróbica, enquanto o PL apresentou aumento do lactato ($+34.6 \pm 20.1\%$, $d = 1.7$, $n = 4$, $p = .07$), aumento no déficit de oxigênio ($+6.6 \pm 2.8\%$, $d = 0.5$, $n = 4$, $p = .07$) e teve menor contribuição energética aeróbica (GROSS e colab., 2014). Indicando o efeito favorável da BA no déficit de oxigênio ($p = .06$) e nos níveis de lactato ($p = .07$), beneficiando o metabolismo através da mudança na contribuição de energia aeróbica.

Por fim, após 30 minutos de recuperação, um último procedimento foi conduzido. O box jump de 90 segundos (BJ90) é um exercício simples de desempenho comum no esqui alpino, ele visa emular os processos metabólicos e biomecânicos do esporte (ANDERSEN e MONTGOMERY, 1988). O teste consiste em efetuar a maior quantidade possível de saltos laterais dentro e fora de um banco (largura 50 cm, altura 44 cm), alternando da esquerda para a direita no salto de descida durante 90s. Um investigador contabilizou os saltos nos segundos 30, 60 e 90.

O BJ90 foi realizado por 7 dos 9 esquiadores, 2 do grupo de PL não puderam realizar o pré-teste devido a lesões. Durante o BJ90, a BA proporcionou melhora no desempenho geral ($+2,6 \pm 2,4\%$, $d = 0,6$, $n = 5$, $p = 0,08$, sendo a maior diferença nos 30s finais do teste ($+6,8 \pm 4,2$, $d = 0,9$, $n = 5$, $p = 0,06$) (22). Dessa forma, demonstra-se que a BA tem efeito positivo no exercício resistido de curta duração.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta revisão de literatura, conclui-se que a suplementação de beta-alanina pode proporcionar uma melhora significativa no retardo da fadiga em esforços repetidos de curta duração, no desempenho físico, potência e força muscular. Em alguns estudos, a dose de 1.6g de Beta-Alanina foi demonstrada como benéfica para melhorar a percepção de esforço em mulheres. Entretanto, as dosagens mais utilizadas que evidenciam um resultado positivo no público em geral são disponibilizadas entre 4 e 6g do suplemento. Faz-se necessário a amplificação de estudos científicos com a beta-alanina e sua eficácia, sobretudo, em exercícios de longa duração.

REFERÊNCIAS

ANDERSEN, Ross E e MONTGOMERY, David L. **Physiology of Alpine Skiing**. Sports Medicine. [S.l: s.n.], 1988.

BEASLEY, Liam e colab. **The effect of two β -alanine dosing strategies on 30-minute rowing performance: A randomized, controlled trial**. Journal of the International Society of Sports Nutrition, v. 15, n. 1, 2018.

BELLINGER, Phillip M. e MINAHAN, Clare L. **Additive Benefits of β -Alanine Supplementation and Sprint-Interval Training**. Medicine and Science in Sports and Exercise, v. 48, n. 12, p. 2417–2425, 1 Dez 2016.

BLANCQUAERT, Laura e EVERAERT, Inge e DERAIVE, Wim. **Beta-alanine supplementation, muscle carnosine and exercise performance**. Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care, v. 18, n. 1, p. 63–70, Jan 2015.

CARPENTIER, Alain e colab. **β -Alanine supplementation slightly enhances repeated plyometric performance after high-intensity training in humans**. Amino Acids, v. 47, n. 7, p. 1479–1483, 9 Jul 2015.

DE, Kassiana e PESSÔA, Araujo. **EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO COM BETA-ALANINA ASSOCIADA AO TREINAMENTO DE FORÇA TRADICIONAL OU COM RESTRIÇÃO DO FLUXO SANGUÍNEO NA FORÇA E HIPERTROFIA MUSCULAR**. [S.l: s.n.], 2019.

DUCKER, Kagan J e DAWSON, Brian e WALLMAN, Karen E. **Effect of Beta-Alanine Supplementation on 800-m Running Performance**. IJSNEM-Journal.com ORIGINAL RESEARCH International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism. [S.l: s.n.], 2013. Disponível em: <www.IJSNEM-Journal.com>.

FOSTER, C. e colab. **Normalization of the Blood Lactate Profile in Athletes**. International Journal of Sports Medicine, v. 09, n. 03, p. 198–200, 14 Jun 1988.

GROSS, Micah e colab. **Beta-alanine supplementation improves jumping power and affects severe-intensity performance in professional alpine skiers**. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, v. 24, n. 6, p. 665–673, 1 Dez 2014.

HOWE, Samuel T e colab. **The Effect of Beta-Alanine Supplementation on Isokinetic Force and Cycling Performance in Highly Trained Cyclists**. IJSNEM-Journal.com ORIGINAL RESEARCH International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism. [S.l: s.n.], 2013. Disponível em: <www.IJSNEM-Journal.com>.

HUERTA OJEDA, Álvaro e colab. **Efectos de la suplementación aguda con beta-alanina sobre una prueba de tiempo límite a velocidad aeróbica máxima en atletas de resistencia**. Nutrición Hospitalaria, 2019.

JAGIM, Andrew R. e colab. **Effects of Beta-Alanine Supplementation on Sprint Endurance**. Journal of Strength and Conditioning Research, v. 27, n. 2, p. 526–532, Fev 2013. Disponível em: <https://journals.lww.com/00124278-201302000-00033>.

JORDAN M. GLENN, Keyona SMITH, Nicole E. MOYEN, Ashley BINNS, Michelle GRAY. **Effects of Acute Beta-Alanine Supplementation on Anaerobic Performance in Trained Female Cyclists**. Journal of Nutritional Science and Vitaminology, v. 61, n. 2, p. 161–166, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.3177/jnsv.61.161>. Acesso em: 25 nov 2023.

MATÉ-MUÑOZ, José Luis e colab. **Effects of β -alanine supplementation during a 5-week strength training program: a randomized, controlled study.** Journal of the International Society of Sports Nutrition, v. 15, n. 1, 2018.

OJEDA, Álvaro Huerta e colab. **Acute Supplementation with Beta-Alanine Improves Performance in Aerobic-Anaerobic Transition Zones in Endurance Athletes.** Journal of the American Nutrition Association, v. 42, n. 2, p. 187–194, 2023.

OJEDA, Álvaro Huerta e colab. **Validation of the 6-minute race test as a predictor of maximal aerobic speed in university endurance athletes.** Isokinetics and Exercise Science, v. 28, n. 4, p. 383–390, 22 Out 2020.

OUTLAW, Jordan J. e colab. **Effects of β -Alanine on Body Composition and Performance Measures in Collegiate Women.** Journal of Strength and Conditioning Research, v. 30, n. 9, p. 2627–2637, Set 2016.

PERIM, Pedro e colab. **Beta-alanine did not improve high-intensity performance throughout simulated road cycling.** European Journal of Sport Science, v. 22, n. 8, p. 1240–1249, 2022.

SANTANA, Jeferson O. e colab. **Beta-Alanine Supplementation Improved 10-km Running Time Trial in Physically Active Adults.** Frontiers in Physiology, v. 9, 8 Ago 2018.

SPELNIKOV, Dmitry e HARRIS, Roger Charles. **A kinetic model of carnosine synthesis in human skeletal muscle.** Amino Acids, v. 51, n. 1, 2019.

SPRIET, L. L. e colab. **Muscle glycogenolysis and H⁺ concentration during maximal intermittent cycling.** Journal of Applied Physiology, v. 66, n. 1, p. 8–13, 1 Jan 1989.

SUZUKI, Nobutaka e colab. **Severe impairment of interleukin-1 and Toll-like receptor signalling in mice lacking IRAK-4.** Nature, v. 416, n. 6882, p. 750–754, 31 Abr 2002.